

Guía N° 2

"De casa a la escuela y
de la escuela a casa"

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy vamos a identificar lugares de referencia en el camino que realizamos de casa a la escuela y vamos a compartir esta información con estudiantes de otros países.

En la primera actividad ReCiBa nos hemos enterado que estamos siendo parte de algo grande; un Club Latinoamericano de escuelas donde comienzan a participar, al igual que tu, escolares de muchos países que tienen en común una costa que da al Océano Pacífico

¿Recuerdas el juego y qué países son?

¡Muy bien! Como puedes imaginar es muy probable que en cada país las culturas, comidas, animales e incluso las escuelas y las calles sean diferentes.

Guía N° 2

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Por ejemplo, donde yo vivo existe un animal que se llama Chungungo (nutria marina), la comida que más me gusta es el ceviche y mi escuela es de madera y tiene un enorme patio para jugar. Para llegar a ella todos los días debo caminar aproximadamente 10 minutos.

Me gusta mucho caminar hacia la escuela, ya que donde vivo hay muchos lugares bonitos que me gustaría que los pudiesen ver.

Dibujaré un mapa del camino entre mi casa y la escuela para que tengan una idea de cómo es donde vivo.

Este es el mapa que muestra el camino que hago todos los días y en él hay varios lugares que me gustaría que vieran ya que me gustan mucho, incluso está mi lugar favorito.

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

a) Dibuja en la hoja **Dibujo 1** un mapa con el camino que haces a diario para ir a tu escuela e intenta poner en él los lugares que te acuerdes. Los mapas nos ayudan a guiar a alguien desde un punto a otro, por lo tanto, en tu mapa no podrán faltar:

- Tu casa y la escuela.
- Los lugares que te sirven de referencia, es decir, aquellos que te ayudan a recordar el camino. Por ejemplo, un parque, un comercio, una plaza un supermercado, etc.

Nota: Si no se te da muy bien dibujar escribe el nombre de tus referencias en el mapa.

- a) Pinta de colores los lugares que más te gustan o te llaman la atención y rodea con un círculo aquellos lugares que no te agradan.
- b) Recuerda indicar en tu dibujo cómo vas a la escuela, por ejemplo, auto, bicicleta, caminando, etc.

Mi lugar favorito en el camino es el parque donde juego con mis amig@s. Allí me siento feliz.

Dibujo 1

¿Cómo vas a la escuela?:

Otro:

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

¿Tienes un lugar favorito en el camino de tu casa a la escuela?

Quizás vas en auto... pero seguro que hay un lugar que te llama la atención, que te parece bonito o al que te gustaría ir un día a jugar.

¿Cómo es ese lugar?

ACTIVIDAD 2

¡A dibujar!

- En la siguiente hoja podrás dibujar tu lugar favorito o el que más te llama la atención “Dibujo 2”.
- Muestren sus dibujos al resto del curso. ¿Hay algún lugar que se repite? ¿Qué dibujo de los que han realizado es el más bonito? El lugar que más se repite y el dibujo más bonito de ese lugar escogido entre toda la clase será el que nos hagan llegar a ReCiBa y se compartirá en la página web para que estudiantes de otros países lo vean.
- En la hoja “Describimos nuestro lugar favorito”, podrán describir su lugar favorito o el que les llama la atención en el camino que realizan todos los días de la casa a la escuela. Adjunten la descripción a su dibujo.

Dibujo 2

“De casa a la escuela y de la escuela a casa”

Cada uno de ustedes recorre un camino distinto cuando va desde su casa a la escuela, y en él encuentra lugares distintos. Además, cada uno a preferido un parque como lugar favorito, otros una cancha, otros un sitio de comidas... depende mucho de cada uno(a) lo que le gusta hacer en su día a día y en su tiempo libre cuando no se encuentra en la escuela. Es muy importante que los lugares que nos gustan permanezcan bien cuidados, limpios y si son lugares de naturaleza, no solo sirven para que nosotros(as) podamos disfrutar de ellos, sino que los compartimos con otros seres vivos como aves, mamíferos e insectos.

¡Cuidemos nuestros lugares favoritos!

